

УДК 330.101.5

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ

Корсак М.М.,
Сурдо А.П.

Ключові слова: концептуальна модель, механізм, господарський механізм, економічний механізм, організаційний механізм, організаційно-економічний механізм, методи та інструменти управління, виробничі і соціальні процеси.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

Корсак М.М.,
Сурдо А.П.

Цель работы: разработка структурного представления содержания организационно-экономического механизма управления.

Методы исследования: абстрактно-логический, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обоснование, обобщение, оценивание, системный и комплексный подходы.

Результаты работы: проведен типологический анализ определений «механизм», «хозяйственный механизм», «организационный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический механизм». Это позволило обосновать содержание организационно-экономического механизма управления, которое определяется: множеством взаимодействующих субъектов управления и их целей; объектами целевого воздействия, реализующими функции управления; многообразием методов, инструментов и рычагов управления.

Определены основные принципы формирования и совершенствования концептуальной модели организационно-экономического механизма управления: целенаправленность - соответствие механизма целям функционирования и развития; системность - упорядочение и структурированное взаимодействие всех элементов механизма функционирования; максимально возможная реализация потенциала; адаптивность - быстрое реагирование на различные изменения внешней среды; комплексность охвата решаемых задач; согласованность интересов субъектов организационно-экономического механизма функционирования; инновационность - ориентация организационно-экономического механизма функционирования на инновационное развитие.

Установлено, что общая структура механизма управления должна раскрываться в соответствии с особенностями конкретной сферы деятельности, специфическими характеристиками управляемой системы и зависит от материально-технических, кадровых, финансовых, информационных, нормативно-правовых, научно-методических условий функционирования объекта управления.

В результате проведенного исследования разработана концептуальная модель организационно-экономического механизма управления.

Область применения результатов: разработанное структурное представление содержания организационно-экономического механизма управления является универсальной схемой и может применяться как базовая модель организационно-экономического механизма функционирования всего народного хозяйства, отдельных регионов, а также любой отрасли или предприятия.

Выводы: Организационно-экономический механизм управления - это многогранная, многоаспектная система, которая содержит в себе совокупность взаимодействующих между собой субъектов, методов, инструментов и процессов воздействия. Эффективность организационно-экономического механизма управления оценивается показателями результативности, которые позволяют выявить проблемные области действующего механизма, эффективность используемых методов, инструментов и рычагов, регулирующих деятельность объекта управления.

Ключевые слова: концептуальная модель, механизм, хозяйственный механизм, экономический механизм, организационный механизм, организационно-экономический механизм, методы и инструменты управления, производственные и социальные процессы.

FORMATION OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM

Korsak M.M.,
Surdo A.P.

Objective: to develop a structural presentation of the content of the organizational and economic management mechanism.

Research methods: abstract-logical, analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, justification, generalization, evaluation, systemic and complex approaches.

The results: typological analysis of definitions «mechanism», «economic mechanism», «organizational mechanism», «economic mechanism», «organizational and economic mechanism» was done. This allowed to

substantiate the content of the organizational and economic management mechanism, which is determined by: the set of interacting subjects of management and their goals; objects of target impact, realizing management functions; a variety of methods, tools and levers of management.

The main principles of formation and improvement of the conceptual model of the organizational and economic management mechanism are defined: purposefulness - the mechanism's correspondence to the goals of functioning and development; systematic - ordering and structured interaction of all elements of the functioning mechanism; the maximum possible realization of the potential; adaptability - rapid response to various changes in the external environment; complexity of coverage of tasks to be solved; coherence of interests of subjects of the organizational and economic mechanism of functioning; Innovation - the orientation of the organizational and economic mechanism of functioning for innovative development.

It is established that the general structure of the management mechanism should be disclosed in accordance with the specific features of the specific field of activity, the specific characteristics of the managed system and depends on the material, technical, personnel, financial, information, regulatory, scientific and methodological conditions for the operation of the control facility.

As a result of the study, a conceptual model of the organizational and economic management mechanism was developed.

Scope of application of the results: *the developed structural representation of the content of the organizational and economic management mechanism is a universal scheme and can be applied as a basic model of the organizational and economic mechanism of functioning of the entire national economy, individual regions, and also any industry or enterprise.*

Conclusions: *The organizational and economic management mechanism is a multifaceted, multidimensional system that contains a set of interacting subjects, methods, instruments and processes of influence. The effectiveness of the organizational and economic management mechanism is assessed by performance indicators that allow to identify the problem areas of the current mechanism, the effectiveness of the methods, tools and levers that govern the operation of the management object.*

Key words: *conceptual model, mechanism, economic mechanism, economic mechanism, organizational mechanism, organizational and economic mechanism, management methods and tools, production and social processes.*

В современной экономической литературе понятие «механизм» широко употребляется в различных выражениях и сочетаниях («хозяйственный механизм», «экономический механизм», «механизм управления», «организационный механизм», «организационно-экономический механизм» и др.) применительно к масштабам всего народного хозяйства, отдельных регионов, отраслей или предприятий. Причем авторы по-разному разграничивают данные понятия и вкладывают в них различный смысл.

Под *механизмом* понимается система, устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности, совокупность определенной структуры и определенных процессов [1].

В экономическую науку понятие механизма пришло из технической сферы, где механизм определяется как внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие. Со второй половины XX века исследователи-экономисты стали употреблять данный термин для описания производственных и социальных процессов и их взаимодействия, при этом в качестве системы звеньев, приводящих что-либо в действие, в экономике выступают различные методы и инструменты, являющиеся составными частями механизма.

Одним из первых Абалкин Л.И. представляет экономику социалистического общества в виде хозяйственного механизма, обладающего достаточно сложной структурой. Он придерживается мнения о многоаспектности содержания хозяйственного механизма, представляющего собой способ организации общественного производства со свойственными ему формами, методами, экономическими стимулами и правовыми нормами.

В качестве основных элементов хозяйственного механизма социалистического общества Абалкин Л.И. выделяет [2]:

- формы организации общественного производства (разделение труда, специализация и размещение производства);
- формы хозяйственного взаимодействия (финансово-кредитные отношения, оборот средств производства);
- формы и методы планирования и хозяйственного руководства (экономические, административные, социально-психологические).

Термин «хозяйственный» обозначает любой процесс относящийся к хозяйственной деятельности с целью пополнения запасов хозяйственных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей. Такой процесс включает добычу, производство, хранение, перемещение, меновой оборот и потребление благ. Считаем, что хозяйственный механизм представляет собой совокупность экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования, посредством которых осуществляются увязка и согласование общественных групповых и частных интересов, обеспечиваются функционирование и развитие экономики. Причем хозяйственный механизм - это более широкое понятие, нежели экономический, организационный или организационно-экономический механизмы, поскольку само содержание понятий «хозяйство», «хозяйствование», помимо важных организационно-экономических аспектов, охватывает еще большую совокупность правовых и социально-психологических институтов, форм и методов.

Исходя из принципа иерархичности вполне обоснована дальнейшая детализация и конкретизация этих понятий.

В настоящее время разработаны различные подходы к сущности хозяйственного механизма с выделением различных его типов и видов:

- по структуре – экономический, политический, социальный, культурный;
- исходя из динамики – становления, развития, трансформации и адаптации;
- по функциям – стимулирования, организации, планирования и контроля;
- исходя из сферы применения – инновационный, инвестиционный, трудовой и прочие [3].

Конкретное содержание хозяйственного механизма и его важнейших составляющих, безусловно, зависит от многих факторов и находится в постоянном изменении. Рассматривая сущность определений хозяйственного механизма, можно сделать вывод, что данная категория наиболее часто используется в работах более раннего исторического периода и применяется авторами для отражения сущности различных процессов на макроуровне.

Понятие экономического механизма к настоящему времени имеет достаточно широкую интерпретацию как в теоретическом плане, так и в практических разработках. Экономический механизм рассматривается как центральный в системе хозяйственного механизма. Он обеспечивает увязку и согласование общественных, групповых и частных интересов, служит функционированию и развитию национальной экономики.

Считаем, что *экономический механизм* – это способ реализации экономических законов, в состав которых включены соответствующие организационно-экономические механизмы: государственной политики, финансирования, инвестирования, кредитования, резервирования финансовых и материальных средств, страхования и перестрахования, возмещения ущерба, экономического стимулирования, экономической ответственности и многие другие.

Основополагающий вклад в теорию экономических механизмов (Mechanism Design Theory) внесли лауреаты нобелевской премии по экономике 2007 года за создание основ теории рыночного механизма и теории оптимальных механизмов распределения Леонид Гурвиц, Эрик Маскин, Роджер Майерсон [4].

Основным вкладом Л. Гурвица в экономическую науку является сама концепция экономического механизма. Его заслуга состоит в демонстрации необходимости формального моделирования передачи информации в экономических процессах в рамках разных задач. Гурвиц предложил язык для такого анализа, ввел понятия механизма и условия совместимости стимулов, выявил основные направления исследования механизмов.

Заслугой Р. Майерсона является разработка проблематики оптимальных аукционов. Первопричиной его исследований является его же статья об оптимальных аукционах, написанная в 1981 году и ставшая классикой экономической науки. Занимался он разработкой задач оптимального устройства аукционов, в том числе на примере вальрасовского аукциона.

Вклад Э. Маскина в теорию экономических механизмов заключается в формулировке задачи имплементации, требующей чтобы все равновесия получаемых механизмов приводили к желаемой экономической функции. Он также предложил конкретные механизмы, в частности универсальный механизм имплементации. Взаимодействие между субъектами и центром, по его мнению, состоит из 3х стадий: каждый субъект в частном порядке посылает центру сообщение m_i ; центр, получив все сообщения, вычисляет предполагаемый результат: $Y = f(m_1 \dots m_n)$; центр объявляет результат Y и по необходимости претворяет его в жизнь [5]. Все эти результаты представляют собой фундаментальное обоснование теоретической и практической значимости теории дифференциальных игр. Современная теория экономических институтов во многом базируется на этих же основах.

В настоящее время развитие теории экономических механизмов продолжается. Так, В.А. Слепов, В.К. Бурлачков и К.В. Ордов выделяют при исследовании экономических механизмов информационный и функциональный подходы [6].

На наш взгляд, можно выделить следующие отличительные особенности экономического механизма:

- механизм не может существовать без процесса, т.к. является его составной частью и настроен на выполнение только процессных функций;
- механизм не имеет собственного управления, является как бы «обездвиженным» и находится в состоянии ожидания управления процессом;
- соединение механизма с управлением представляет внутреннее содержание процесса.

Считаем, что экономический механизм – это совокупность ресурсов экономического процесса и способов их соединения. Совокупность ресурсов (социальных, экономических, экологических и технологических), имеет отношение к конкретному территориальному образованию, в рамках которого осуществляют свою деятельность организации.

Содержание тех или иных *организационно-экономических механизмов* большинством авторов рассматривается в виде единства структурной и процессной составляющих, а не только совокупности методов или рычагов воздействия на управляемый объект [7].

Раскрывая сущность организационно-экономического механизма авторы, как правило, включают в его состав совокупность способов влияния на управляемые объекты. Данная категория, в отличие от хозяйственного механизма наиболее часто используется для отражения сущности управления различными

процессами отдельной организации или их групп (микроуровень), что позволяет сделать вывод о том, что организационно-экономический механизм в той или иной мере является составной частью механизма более высокого уровня – хозяйственного.

Организационно-экономический механизм функционирования отрасли представляет собой важную составную часть всего хозяйственного механизма и может быть определен как совокупность организационно-экономических структур, формирующих отрасль национальной экономики, и уровней управления, включающих законодательные, финансово-экономические и организационно-административные методы воздействия, обеспечивающие непрерывное развитие отрасли на основе принципов целенаправленности, системности, комплексной реализации потенциала отрасли, адаптивности, согласованности интересов взаимодействующих субъектов, инновационности.

Проведенное исследование литературных источников позволило установить наиболее предпочтительным, с точки зрения большинства авторов, является определение сущности различных типов механизмов через категории «система» и «совокупность» [8].

Система есть множество упорядоченных элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, образующих определенную целостность, единство. Важной характеристикой систем является наличие связей (взаимодействия) между ее элементами, которые и образуют целостность.

В противоположность системе совокупность предполагает соединение частей безотносительно формы и порядка. Однако, в различных условиях функционирование систем может осуществляться в пределах от жесткой централизованной взаимосвязи ее элементов до состояния полного разрыва (отсутствия) этих связей, то есть в системах могут наблюдаться те или иные состояния целостности. Исходя из этого сущность организационно-экономического механизма управления может быть определена и как «совокупность», и как «система». Отличие в определениях различных типов механизмов (совокупность, система, или иной взгляд), обусловлено тем, что авторы исследуют объекты разного вида и разного уровня развития и сложности.

В современных условиях организационно-экономический механизм управления представляет собой интеграцию организационного и экономического механизмов, включающих в себя организационно-экономические методы, рычаги, инструменты воздействия на управляемый объект.

На наш взгляд, для исследования сущности организационно-экономического механизма целесообразно, разграничить его составляющие в виде организационного и экономического механизмов.

Так, центральным элементом организационного механизма является структура управления, с помощью которой сочетаются различные стороны деятельности предприятия (техническая, экономическая, производственная, социальная), регламентируются внутренние производственные связи и достигается устойчивая система служебных взаимоотношений между структурными подразделениями и работниками аппарата управления. Организационный механизм охватывает организацию структуры управляющей системы (статика) и организацию процесса функционирования системы, которой управляют (динамика) [9].

Таким образом, от структуры управления в значительной мере зависит действенность организационного механизма, который представлен следующими составляющими элементами:

- правила, организационно-правовые нормативы и стандарты, которые определяют и регулируют структуру управления, обязанности, права и ответственность органов управления и управленческих работников, организацию процесса их деятельности;
- распределение работ между различными исполнителями;
- оснащение управленческого труда средствами оргтехники, численность работников в управлении, материальное и моральное стимулирование их труда.

Экономический механизм состоит из механизма внутрифирменного управления, системы рыночных отношений, системы экономического воздействия со стороны государства. В отличие от организационного механизма, регулирующего организационные отношения между элементами системы экономического механизма реализует систему экономических отношений в процессе управления.

Таким образом, типологический анализ определений «механизм», «хозяйственный механизм», «организационный механизм», «экономический механизм» и «организационно-экономический механизм» позволяет сделать следующие выводы, которые, на наш взгляд, необходимо учитывать при формировании концептуальной модели организационно-экономического механизма управления:

- механизм управления является основополагающим элементом системы управления, позволяющий приводить ее в действие и обеспечивать стабильное функционирование;
- механизм управления представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов: целей управления (достижение положительного социально-экономического эффекта), методов, инструментов, и рычагов управления;
- механизм управления может быть представлен в виде совокупности отдельных механизмов нижестоящего уровня, входящих в его состав (механизмы планирования, финансирования, управления персоналом, ресурсного обеспечения, контроля и другие);
- содержание элементов механизма управления имеет значительное различие в зависимости от уровня иерархии субъекта управления (федеральный, региональный, муниципальный, уровень организации);
- работа механизма ориентирована на реализацию функций управления в соответствии с определенными принципами, что в конечном итоге позволяет достигать цели управления;

- построение механизма управления представляет собой процесс моделирования определенных условий, «правил игры» согласно которым осуществляется управляющее воздействие и обратная связь между субъектами и объектами управления;
- результатом функционирования механизма являются эффекты управления, определяющие текущее состояние управляемого объекта.

Общая структура организационно-экономического механизма управления содержит такие элементы как функции, принципы управления, а также различные средства реализации управленческого воздействия на объекты управления.

Любое управленческое воздействие должно осуществляться целенаправленно (цели ориентируют деятельность субъектов и объектов управления, способствуют выработке определенной модели поведения), в связи с чем формирование или совершенствование того или иного вида механизма должно осуществляться для достижения определенной цели. Также следует отметить, что организационно-экономический механизм управления подразумевает выработку конкретных организационных форм функционирования управляемого объекта (например, организационную структуру), следовательно и сам объект управления условно можно считать частью механизма. Поэтому организационно-экономический механизм управления в широком смысле включает в себя помимо принципов, функций, средств реализации управленческого воздействия также цели и организационные формы функционирования управляемого объекта.

Современная экономическая среда характеризуется сложностью, динамичностью; в ней функционируют и взаимодействуют множество экономических систем, следовательно и организационно-экономических механизмов управления, обеспечивающих развитие данных систем, также много.

Таким образом, общая структура организационно-экономического механизма управления должна раскрываться в соответствии с особенностями конкретной предметной области, сферы деятельности организации, специфических характеристик управляемой системы, в том числе от материально-технических, кадровых, финансовых, информационных, нормативно-правовых, научно-методических условий ее функционирования. При этом многообразие свойств, содержания и вариантов реализации конкретного организационно-экономического механизма управления определяется множеством взаимодействующих субъектов управления и их целей, объектами целевого воздействия, реализуемыми функциями управления, многообразием методов, инструментов и рычагов управления.

Для осуществления эффективного функционирования организационно-экономического механизма конкретной сферы экономики предполагается использование методов и инструментов, воздействие которых зависит от конкретных государственных целей и задач. Цели и задачи организационно-экономического механизма не должны противоречить основному принципу согласования интересов субъектов организационно-экономического механизма. Эффективность функционирования организационно-экономического механизма отрасли и согласование интересов субъектов предпринимательской деятельности находятся в корреляционной зависимости друг от друга, поскольку реализация приоритетных направлений национально экономики и эффективность используемых инструментов управления не будут обеспечиваться без создания условий и формирования экономических стимулов для активизации предпринимательской деятельности.

Основными принципами, которые должны быть положены в основу формирования и совершенствования концептуальной модели организационно-экономического механизма управления, являются:

- целенаправленность - соответствие механизма целям функционирования и развития;
- системность - упорядочение и структурированное взаимодействие всех элементов механизма функционирования;
- максимально возможная реализация потенциала;
- адаптивность - быстрое реагирование на различные изменения внешней среды;
- комплексность охвата решаемых задач;
- согласованность интересов субъектов организационно-экономического механизма функционирования;
- инновационность - ориентация организационно-экономического механизма функционирования на инновационное развитие.

Специфика используемых в организационно-экономических механизмах методов и способов управления позволяет выделить следующие их типы: организационные, институциональные, финансовые, природоохранные, социально-экономические, инвестиционные, инновационные, адаптационные, трансфертные, концессионные, антикризисные. Характер, используемых организационно-экономическим механизмом, функций управляющих воздействий позволяет разделить механизмы на:

1. Мотивационные - создают условия, косвенно влияющие на реализацию целевых намерений и мотивируют субъекты к достижению поставленных механизмом целей в их хозяйственной деятельности (например, механизм стимулирования инвестиций в промышленное производство). Мотивационный вариант предполагает учет интересов и потребностей субъектов, и качество алгоритма будет определяться степенью совпадения предлагаемых механизмом стимулов и интересов субъектов.

2. Механизмы принуждения - напрямую определяют правила действий или поведения субъектов (например, финансовый механизм таможенного обложения).

Так, основу организационно-экономического механизма управления народнохозяйственной отраслью составляет организационный блок, представляющий собой совокупность взаимосвязанных юридических лиц,

различных организационно-правовых форм, их хозяйственных подразделений, а также совокупность физических лиц, осуществляющих деятельность по производству товаров или оказанию услуг в определенной сфере национальной экономики.

В рамках организационно-экономического механизма функционирования отрасли находится механизм управления, который действует в условиях государственного управления и рыночного саморегулирования. Такой механизм управления реализуется посредством различных методов и инструментов, которые целесообразным разделить на три блока: законодательные, финансово-экономические и организационно-административные методы.

Финансово-экономические методы подразумевают использование рыночных инструментов регулирования и проявляются в том, что государство не влияет на принимаемые решения субъектами предпринимательской деятельности. Поэтому разграничение между организационно-административными и финансово-экономическими методами воздействия имеет условное деление, поскольку эти методы находятся в определенной взаимосвязи. Например, налогообложение в широком смысле мы относим к экономическим методам, но чтобы его применить, необходимо административное воздействие.

Организационно-административные методы оказывают прямое действие на производственные процессы и предполагают регулирование и управление со стороны государства.

Кроме того, организационно-экономический механизм функционирования отрасли включает в себя общественные институты, научно-исследовательский блок и другие организации, которые способствуют развитию бизнеса и инновационной деятельности в конкретной отрасли национальной экономики.

Все процессы, осуществляемые в организационно-экономическом механизме функционирования отрасли, протекают под воздействием факторов внешней среды.

К факторам внешней среды можно отнести:

- тенденции развития мирового производства в конкретной сфере;
- спрос на отечественную продукцию на внутреннем и мировом рынках;
- характер международных отношений;
- приоритетные направления и стратегия развития национальной экономики.

Оптимальность и эффективность организационно-экономического механизма управления определяется простотой используемого в механизме алгоритма и объемом ресурсного обеспечения процесса реализации экономического механизма на практике, при условии достижения целевых результатов. Это отражается в показателях результативности, которые характеризуют эффективность деятельности всего механизма.

Система показателей дает возможность выявить проблемные области действующего механизма, эффективность используемых методов и инструментов, регулирующих конкретную отрасль национальной экономики. Особенности содержания организационно-экономического механизма функционирования отрасли обусловлены предназначением этой отрасли в национальной экономике и факторами внешней среды (политические, экономические, правовые, социальные, научно-технические и др.) и внутренней среды или ресурсной базы объекта исследования (материальные, трудовые, информационные и др.).

Структурное представление и содержание организационно-экономического механизма функционирования является универсальной схемой и может применяться как базовая модель организационно-экономического механизма функционирования для любой отрасли национальной экономики.

Считаем, что организационно-экономический механизм функционирования отрасли - это многогранная, многоаспектная система, которая содержит в себе совокупность взаимодействующих между собой субъектов, методов, инструментов и процессов воздействия, которые в реальной практике используются для получения эффективного результата деятельности в рамках соблюдения интересов разных сторон.

Библиографические данные

1. Бородин, А.И. *Состав и структура организационно-экономического механизма стратегического развития предприятия // Известия Томского политехнического университета.* – 2013. – Т. 306 – 387 с.
2. Абалкин, Л.И. *На пути к реформе. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. Новый тип экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы.* – В 4-х тт. Т. II. – М.: Экономика, 2000. – 267 с.
3. *Современный стратегический анализ : учебное пособие / Е.Ю. Кузнецова [и др.] ; под ред. проф., д-ра экон. наук Е.Ю. Кузнецова.* – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 131 с.
4. URL: <http://www.nobelprize.org>; <http://www.nobel-winners.com/Economics/>; <http://n-t.ru/nl/ek/>.
5. Измалков, С.Б., Сонин, К.И., Юдкевич, М.М. *Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики.* – 2008. – № 1. – С. 4–26.
6. Слепов, В.А., Бурлачков, В.К., Ордов, К.В. *О теории экономических механизмов // Финансы и кредит.* – 2011. – № 24. – С. 2–8.
7. Грант, Р.М. *Современный экономический анализ.* – 7-е изд./Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2016 – 511с. – (Серия «Классика МБА»).
8. Арзуманян, Р. *Стратегический анализ и инструменты стратегии / Р. Арзуманян.* – Ереван : НОФ «Нораванк», 2016. – 328 с.

9. Паныков, А.М., Хохлов, Д.А. *Лабиринты стратегии. 8К* – М.: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 142 с.

References

1. Borodin, A.I. *Sostav i struktura organizacionno-ehkonomicheskogo mekhanizma strategicheskogo razvitiya predpriyatiya [Composition and structure of the organizational and economic mechanism of the strategic development of the enterprise]* // *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*. – 2013. – Т. 306 – 387 s.
2. Abalkin, L.I. *Izbrannye trudy. Na puti k reforme. Hozyaj-stvennyj mekhanizm razvitogo socialisticheskogo obshchestva. Novyj tip ehkonomicheskogo myshleniya. Perestrojka: puti i problem [On the road to reform. Economic mechanism of a developed socialist society. A new type of economic thinking. Restructuring: pathways and problems]*. – V 4-h tt. T. II. – М.: EHkonomika, 2000. – 267 s.
3. *Sovremennyy strategicheskij analiz: uchebnoe posobie [Contemporary strategic analysis : study guide]* / E.YU. Kuznecova [i dr.] ; pod red. prof., d-ra ehkon. nauk E.YU. Kuznecova.– Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2016.– 131 s.
4. URL: <http://www.nobelprize.org>; <http://www.nobel-winners.com/Economics/>; <http://n-t.ru/nl/ek/>.
5. Izmalkov, S.B., Sonin, K.I., YUdkevich, M.M. *Teoriya ehkonomicheskikh mekhaniz-mov (Nobelevskaya premiya po ehkonomike 2007 g.) [The theory of economic mechanisms (Nobel prize in Economics in 2007 g)]* // *Voprosy ehkonomiki*. – 2008. – № 1. – С. 4–26.
6. Slepov, V.A., Burlachkov, V.K., Ordov, K.V. *O teorii ehkonomicheskikh mekhaniz-mov [On the theory of economic mechanisms]* // *Finansy i kredit*. – 2011. – № 24. – С. 2–8.
7. Grant, R.M. *Sovremennyy ehkonomicheskij analiz [Modern economic analysis]*. – 7-e izd./ Per. s angl. – SPb.: Piter, 2016 – 511s. – (Seriya «Klassika MBA»).
8. Arzumanyan, R. *Strategicheskij analiz i instrumenty strategii [Strategic analysis and strategy tools]* / R. Arzuma-nyan. – Erevan : NOF «Noravank», 2016. –328 s.
9. Pan'kov, A.M., Hohlov, D.A. *Labirinty strategii. 8K [The maze strategy. 8K]* – М.: ООО «Манн, Ива-нов i Ferber», 2016. – 142 s.

Данные об авторах

Корсак Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и организации предприятий АПК Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) 220012, г. Минск, просп. Независимости 99
e-mail: Korsak22948@yandex.ru

Сурдо Андрей Павлович, аспирант кафедры банковской экономики, Экономического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) 220030, г. Минск, просп. Независимости 4
e-mail: surdo.a@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Korsak Marina Mikhailovna, Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Agribusiness Organization of the Belarusian State Agrarian Technical University (BGATU) 220012, Minsk, prosp. Independence 99
e-mail: Korsak22948@yandex.ru

Surdo Andrey Pavlovich, post-graduate student of the Department of Banking Economics, Faculty of Economics of the Belarusian State University (BSU), Master of Economics: 220030, Minsk, prosp. Independence 4
e-mail: surdo.a@gmail.com

Удк 332.1(477.41)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Костик Є.П.

Предметом дослідження є: соціальний сектор економіки; підприємництво та інвестиційна діяльність; реальний сектор економіки; зовнішньоекономічна діяльність та фінансові ресурси Київської області.

Мета наукового дослідження полягає у вивченні теоретичних засад та проведенні аналізу соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Київської області).

Методи дослідження. Для уточнення понятійного апарату, визначення змісту процесу оцінки, обґрунтування критеріїв і системи показників, класифікації напрямків і методів оцінки, застосовано методи абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення.

Методологія проведення роботи. У процесі дослідження означеної проблематики були взяті за основу: основні положення економічної теорії в галузі регіональної економіки, статистичні дані